

AS CONTRIBUIÇÕES DO USO DE CELULAR PARA A PRÁTICA DE LEITURA DE ESTUDANTES DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO : UM ESTUDO EM UMA ESCOLA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE ITAÍBA, PERNAMBUCO

 DOI: 10.5281/zenodo.14913976

Rute Dorcas Soares

Mestra em Ciências da Educação, graduada em Letras - Inglês pela Faculdade de Formação de Professores de Arcoverde (1994). Atualmente é Professor da Secretaria de Educação de Pernambuco. Tem experiência na área de Letras.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo investigar as contribuições do uso de celulares para a prática de leitura dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, situada em Itaíba, PE. A pesquisa fundamenta-se em um marco teórico construído a partir de uma extensa revisão bibliográfica que aborda a integração das tecnologias móveis no contexto educacional, enfatizando a importância da leitura para o desenvolvimento cognitivo e acadêmico dos estudantes. São discutidos os desafios contemporâneos relacionados à manutenção dos hábitos de leitura entre jovens, especialmente no contexto da era digital, onde a presença massiva de dispositivos móveis, como os celulares, pode tanto representar uma oportunidade quanto um obstáculo para o processo de ensino-aprendizagem. A metodologia adotada combina a pesquisa bibliográfica com uma pesquisa de campo realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, conduzidas com os alunos das turmas do 3º ano do Ensino Médio da instituição. As entrevistas buscaram captar as percepções, experiências e práticas de leitura dos estudantes, focando no papel que os celulares desempenham nesse processo. Os dados coletados revelaram que, embora os celulares sejam amplamente utilizados pelos estudantes, o uso destes dispositivos para fins de leitura enfrenta obstáculos como a dispersão e o desinteresse, muitas vezes ocasionados pelo acesso fácil e constante a redes sociais e aplicativos de entretenimento. Contudo, o estudo também identificou que, quando o uso dos celulares é direcionado para atividades educacionais e complementado com suporte pedagógico eficaz, esses dispositivos podem se tornar aliados poderosos na promoção da leitura. Os resultados destacam que o sucesso da integração dos celulares no ambiente escolar depende de uma abordagem pedagógica planejada, que inclua estratégias motivacionais e de controle do tempo de uso, para que os dispositivos móveis sejam realmente vistos como ferramentas de aprendizagem. A pesquisa conclui que a inserção consciente e planejada dos celulares na rotina escolar, se bem implementada, pode contribuir de forma significativa para o fortalecimento dos hábitos de leitura entre os estudantes,

favorecendo, assim, o desenvolvimento de competências leitoras e ampliando as possibilidades de aprendizagem. O estudo sugere, portanto, que políticas educacionais e práticas pedagógicas precisam estar alinhadas com as novas demandas tecnológicas, garantindo que os celulares sejam utilizados de maneira a potencializar o processo educacional, e não apenas como uma fonte de distração.

Palavras chave: Leitura. Celular. Ensino Médio. Tecnologias móveis.

ABSTRACT

This study aims to investigate the contributions of mobile phone use to the reading practices of third-year high school students at Maria Ferreira Martins State Technical School, located in Itaíba, PE. The research is based on a theoretical framework developed from an extensive literature review that addresses the integration of mobile technologies into the educational context, emphasizing the importance of reading for students' cognitive and academic development. The study discusses contemporary challenges related to maintaining reading habits among young people, especially in the digital age, where the widespread presence of mobile devices, such as phones, can represent both an opportunity and a hindrance to the teaching-learning process. The methodology combines bibliographic research with field research, conducted through semi-structured interviews with third-year high school students. The interviews sought to capture students' perceptions, experiences, and reading practices, focusing on the role mobile phones play in this process. The data collected revealed that although mobile phones are widely used by students, their use for reading purposes faces challenges such as distraction and disinterest, often caused by easy and constant access to social networks and entertainment apps. However, the study also identified that when mobile phone use is directed towards educational activities and complemented with effective pedagogical support, these devices can become powerful allies in promoting reading. The results highlight that the success of integrating mobile phones into the school environment depends on a well-planned pedagogical approach, including motivational strategies and time management, so that mobile devices are truly seen as learning tools. The research concludes that the conscious and planned insertion of mobile phones into the school routine, if well implemented, can significantly contribute to strengthening reading habits among students, thus favoring the development of reading competencies and expanding learning opportunities. The study suggests that educational policies and pedagogical practices must align with new technological demands, ensuring that mobile phones are used in a way that enhances the educational process, rather than just being a source of distraction.

Keywords: Reading. Mobile phone. High school. Mobile technologies.

INTRODUÇÃO

A educação contemporânea tem sido marcada por transformações significativas, impulsionadas pela rápida evolução tecnológica e pela difusão massiva de dispositivos móveis, como os celulares. A partir da década de 2000, o celular passou a se consolidar como uma ferramenta multifuncional, transcendendo

sua função original de comunicação para se tornar um dispositivo essencial na vida cotidiana das pessoas. No ambiente educacional, essa mudança é particularmente notável, uma vez que os celulares passaram a ser vistos não apenas como elementos de distração, mas também como potenciais aliados no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a relação entre o uso de celulares e as práticas educacionais, especialmente no que diz respeito à leitura, ainda é uma questão complexa e debatida, que merece atenção e investigação aprofundada.

Neste contexto, a leitura emerge como uma competência fundamental para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos estudantes. A habilidade de ler e interpretar textos é crucial para o sucesso acadêmico, sendo uma das bases para a construção do conhecimento em diversas áreas do saber. Entretanto, na era digital, os hábitos de leitura dos jovens têm sido desafiados por uma série de fatores, incluindo o fácil acesso a conteúdos multimídia e a presença constante de dispositivos móveis. O celular, em particular, tornou-se um objeto de estudo relevante, considerando sua ubiquidade entre os adolescentes e seu potencial para influenciar tanto positivamente quanto negativamente a prática de leitura.

Este estudo propõe-se a investigar as contribuições do uso de celulares para a prática de leitura dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, situada no município de Itaíba, PE. Ao delimitar o tema, a pesquisa busca responder à seguinte pergunta: de que forma o uso de celulares impacta os hábitos de leitura dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio? A escolha deste recorte justifica-se pela necessidade de compreender como os dispositivos móveis estão sendo incorporados ao cotidiano escolar e de que maneira eles podem influenciar uma atividade essencial como a leitura, especialmente em uma etapa crucial da formação educacional, como o Ensino Médio.

A partir desse problema de pesquisa, formulam-se algumas hipóteses que nortearão a investigação. Primeiramente, considera-se a possibilidade de que o uso direcionado de celulares, com apoio de estratégias pedagógicas adequadas, possa promover o interesse pela leitura, ao disponibilizar materiais de fácil acesso e em formatos que dialoguem com as preferências dos jovens. Em contraposição, levanta-se a hipótese de que o uso indiscriminado e não monitorado desses dispositivos pode fragmentar a atenção dos estudantes, prejudicando a concentração e, conseqüentemente, a qualidade da leitura. Adicionalmente, cogita-se que a integração dos celulares no processo educativo pode contribuir para a construção de

novas práticas de leitura, mais alinhadas ao contexto digital, mas que exigem um repensar das metodologias de ensino tradicionais.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as contribuições do uso de celulares para a prática de leitura dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins. Este objetivo geral desdobra-se em objetivos específicos, que incluem: 1) identificar os hábitos de leitura dos estudantes e como o celular se insere nesses hábitos; 2) compreender as percepções dos alunos sobre o uso do celular como ferramenta de leitura; 3) avaliar a influência do uso de celulares na motivação e no engajamento dos alunos em atividades de leitura; e 4) propor intervenções pedagógicas que potencializem o uso dos celulares como aliados no processo de leitura.

A relevância deste trabalho é múltipla, abrangendo tanto o campo acadêmico quanto o prático-pedagógico. Do ponto de vista acadêmico, a pesquisa contribui para a compreensão das dinâmicas de leitura na era digital, oferecendo subsídios teóricos e empíricos para o debate sobre as interações entre tecnologia e educação. Em termos práticos, os resultados deste estudo podem auxiliar educadores e gestores escolares na elaboração de estratégias que aproveitem o potencial dos celulares para a promoção da leitura, minimizando os riscos associados ao seu uso inadequado. Além disso, a pesquisa responde a uma demanda atual da sociedade, que é a de integrar de maneira eficaz as novas tecnologias ao processo educativo, sem perder de vista os objetivos pedagógicos fundamentais.

Metodologicamente, a pesquisa desenvolve-se por meio de um estudo de caso na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins. A investigação adota uma abordagem mista, combinando pesquisa bibliográfica com pesquisa de campo. A revisão de literatura permitiu construir um marco teórico robusto, que sustenta as análises subsequentes e contextualiza o problema de pesquisa no cenário educacional contemporâneo. Já a pesquisa de campo, realizada através de entrevistas semiestruturadas com os alunos do 3º ano do Ensino Médio, proporcionou um aprofundamento na compreensão das percepções, atitudes e práticas dos estudantes em relação ao uso dos celulares na leitura. Esse método qualitativo foi escolhido por sua capacidade de captar nuances e particularidades das experiências dos participantes, permitindo uma análise mais rica e detalhada.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO USO DE TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO

A integração das tecnologias móveis no ambiente educacional tem se destacado como uma das transformações mais significativas nas práticas de ensino e aprendizagem nas últimas décadas. As escolas, antes espaços quase exclusivos de livros e papéis, agora são cenários de *tablets*, *smartphones* e *laptops*, que oferecem novas possibilidades pedagógicas e desafios para educadores e alunos. No Brasil, o movimento em direção à adoção de tecnologias móveis na educação ganhou impulso com as políticas públicas que visam reduzir o fosso digital e promover a inclusão tecnológica em todas as camadas da população escolar. De acordo com Rodrigues (2015):

A aprendizagem baseada nesses equipamentos apresenta características exclusivas se comparada à educação convencional: ela é pessoal, portátil, colaborativa, interativa, contextual e situada; ela oportuniza o que se pode chamar de "aprendizagem instantânea", por permitir que a informação esteja disponível em qualquer lugar e a qualquer momento (Rodrigues, 2015, p.16).

A análise de Rodrigues (2015) sobre a aprendizagem mediada por equipamentos tecnológicos ressalta as características únicas que diferenciam essa abordagem da educação convencional. Ao destacar aspectos como a personalização, a portabilidade, a colaboração e a interatividade, o autor evidencia como essas ferramentas têm o potencial de transformar o processo educacional. A aprendizagem se torna mais adaptada às necessidades individuais dos alunos, permitindo que cada um progrida de acordo com seu próprio ritmo e estilo de aprendizado.

A portabilidade, por exemplo, é um dos aspectos mais inovadores da educação baseada em tecnologia. Com dispositivos como *smartphones*, *tablets* e *laptops*, os alunos podem acessar informações e recursos educativos em qualquer lugar e a qualquer momento, rompendo com as limitações espaciais e temporais da sala de aula tradicional. Isso promove o que Rodrigues chama de "aprendizagem instantânea", uma característica que permite uma conexão contínua com o conhecimento, facilitando o aprendizado em contextos diversos e em tempo real. Alguns dispositivos são amplamente usados nas escolas para melhorar o aprendizado, tornando-o mais dinâmico e acessível, dentre eles temos.

Quadro 1 – Principais dispositivos utilizados nas escolas

DISPOSITIVO MÓVEL	DESCRIÇÃO
Smartphone	Usado para acesso a aplicativos educativos, pesquisas rápidas e comunicação.
Tablet	Ferramenta para leitura de eBooks, execução de atividades e uso de apps educativos.
Notebook	Utilizado para redação de trabalhos, pesquisas, programação e apresentações.
Chromebook	Dispositivo focado em atividades online, ideal para trabalhos colaborativos e uso de ferramentas do Google.
eReader (Kindle, etc.)	Usado para leitura de livros digitais, com destaque para textos literários e materiais de estudo.
Smartwatch	Auxilia na organização do tempo, lembretes e pequenas interações educativas.
Calculadora Gráfica	Utilizada em disciplinas de exatas para cálculos avançados e gráficos.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Além disso, a interatividade e a colaboração, mencionadas pelo autor, são fatores que enriquecem significativamente o ambiente de aprendizado. Ferramentas digitais permitem que os alunos colaborem uns com os outros, mesmo quando estão geograficamente distantes, promovendo uma troca de conhecimentos e experiências que dificilmente seria possível em um ambiente exclusivamente presencial. Essa interação constante também pode aumentar o engajamento dos alunos, tornando o aprendizado mais dinâmico e envolvente.

O caráter contextual e situado da aprendizagem tecnológica também é uma mudança importante. Em vez de ser uma experiência isolada, o aprendizado pode ser diretamente aplicado e relacionado ao mundo real, tornando o conteúdo mais relevante e significativo para os alunos. Esse tipo de aprendizagem não só facilita a compreensão dos conceitos, mas também prepara os alunos para aplicar seus conhecimentos de maneira prática em suas vidas cotidianas e futuras carreiras.

Em suma, Rodrigues (2015) apresenta um argumento convincente sobre como a integração da tecnologia na educação oferece uma série de vantagens que ultrapassam as limitações da educação convencional. A aprendizagem se torna mais acessível, flexível e adaptável, características essenciais em um mundo que exige cada vez mais agilidade e capacidade de adaptação. Essas mudanças, se bem implementadas, podem levar a uma educação mais eficaz e alinhada com as demandas do século XXI.

O uso de dispositivos móveis na educação não é apenas uma tendência global, mas uma necessidade imposta pela sociedade da informação, onde o conhecimento está em constante atualização e é acessível predominantemente por meio digital. Neste contexto, os autores Almeida e Valente (2016) argumentam que as tecnologias móveis proporcionam um ambiente de aprendizagem mais flexível e adaptável, capaz de atender às necessidades individuais dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais personalizada e autodirigida. Eles destacam que o uso de tais tecnologias pode transformar significativamente o papel dos educadores, de transmissores de informação para facilitadores do processo de aprendizagem.

Outro aspecto relevante é a capacidade dessas tecnologias de promover uma maior interação entre os alunos. Segundo Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), o uso de tecnologias móveis facilita a colaboração e o compartilhamento de conhecimentos entre os estudantes, que podem trabalhar juntos em projetos e pesquisas, independentemente de estarem fisicamente no mesmo espaço. Isso é particularmente importante em um país de dimensões continentais como o Brasil, onde as disparidades regionais também se refletem no acesso à educação de qualidade.

Contudo, a implementação eficaz de tecnologias móveis nas escolas requer uma reflexão crítica sobre os métodos pedagógicos e a infraestrutura tecnológica existente. Pischetola (2016) ressalta que a simples introdução de dispositivos móveis em sala de aula não garante uma melhoria na qualidade da educação. É necessário que haja uma integração consciente da tecnologia aos objetivos pedagógicos, com professores adequadamente treinados para explorar o potencial educacional desses dispositivos. Pires (2015) argumenta que:

A realidade da educação, das salas de aula, dos alunos e dos professores, da comunidade escolar como um todo é bem diferente da educação de 50 anos atrás. Vivemos em um mundo globalizado e tecnológico, mas o que observamos é que, apesar da sociedade ter passado por mudanças, a metodologia utilizada em diversas escolas ainda é a mesma (Pires, 2015, p.81).

A fala do autor destaca uma importante contradição no contexto educacional contemporâneo. Vivemos em um mundo profundamente transformado pela globalização e pela tecnologia, onde as dinâmicas sociais, culturais e econômicas mudaram radicalmente em relação a 50 anos atrás. No entanto, o que o autor aponta é que, apesar dessas mudanças significativas na sociedade, as

metodologias pedagógicas adotadas em muitas escolas continuam enraizadas em práticas antigas, que podem não atender adequadamente às demandas e expectativas do mundo atual.

Essa discrepância entre a evolução da sociedade e a estagnação de algumas práticas educacionais sugere uma desconexão preocupante entre a educação e o contexto em que ela se insere. Em um ambiente onde a tecnologia, a informação e a comunicação global são centrais, as metodologias tradicionais, muitas vezes baseadas em um ensino transmissivo e focado na memorização, podem falhar em preparar os alunos para as complexidades do mundo moderno. A permanência dessas práticas pode limitar o desenvolvimento de habilidades essenciais, como o pensamento crítico, a colaboração, a criatividade e a capacidade de resolver problemas de forma inovadora.

Além disso, a fala de Pires (2015) nos leva a refletir sobre a necessidade de reformar a educação para que ela seja mais dinâmica e adaptável, alinhada às realidades e desafios atuais. Isso implica em repensar não apenas as metodologias de ensino, mas também o papel dos professores e alunos, promovendo uma educação que seja mais participativa, colaborativa e centrada no aluno. O professor, neste novo cenário, não deve ser apenas um transmissor de conhecimento, mas um facilitador do aprendizado, capaz de integrar novas tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras que dialoguem com o mundo contemporâneo.

Em síntese, a observação de Pires (2015) sugere que, para que a educação cumpra seu papel de forma eficaz, é fundamental que ela evolua junto com a sociedade, incorporando práticas que reflitam as transformações do mundo em que vivemos. Sem essa evolução, corre-se o risco de manter uma educação desatualizada e desconectada da realidade, o que pode comprometer o desenvolvimento integral dos alunos e sua preparação para enfrentar os desafios do futuro.

Portanto, enquanto as tecnologias móveis na educação apresentam um potencial revolucionário, elas também exigem uma revisão contínua das práticas pedagógicas e políticas educacionais. O desafio para os educadores e formuladores de políticas é como maximizar os benefícios dessas tecnologias, garantindo que elas contribuam efetivamente para a educação inclusiva e de qualidade para todos os estudantes.

1.1. A expansão das tecnologias digitais no contexto escolar

A expansão das tecnologias digitais no contexto escolar brasileiro reflete uma tendência global de transformação das práticas educacionais através da inovação tecnológica. Essa transição não apenas redefine os métodos de ensino e aprendizagem, mas também altera a infraestrutura física e pedagógica das escolas, integrando recursos digitais que vão desde *softwares* educativos até plataformas de aprendizado online e dispositivos móveis.

Os autores Almeida e Valente (2016) enfatizam que a introdução das tecnologias digitais nas escolas não é simplesmente uma questão de adoção de novos ferramentais, mas uma redefinição do processo educativo. Eles argumentam que as tecnologias digitais têm o potencial de criar ambientes de aprendizagem mais ricos e interativos, que estimulam a curiosidade e o pensamento crítico dos alunos. Segundo eles, as tecnologias não substituem o educador, mas reconfiguram seu papel para um facilitador do conhecimento, promovendo uma aprendizagem mais colaborativa e participativa.

Além disso, a expansão das tecnologias digitais nas escolas aborda uma questão fundamental de inclusão e acessibilidade. Fagundes (2015) destaca que o acesso à tecnologia educacional pode ajudar a superar barreiras físicas e socioeconômicas, proporcionando a alunos de áreas remotas ou de baixo recurso o mesmo nível de acesso à informação que os alunos de áreas mais privilegiadas. Fagundes aponta que as tecnologias digitais podem democratizar o acesso ao conhecimento e são essenciais para a construção de uma sociedade mais igualitária.

Entretanto, a integração efetiva dessas tecnologias no ambiente escolar brasileiro requer cuidados específicos. Mattar (2017) salienta que a formação de professores para o uso competente das tecnologias digitais é crucial. A falta de preparo adequado pode resultar em uma utilização superficial e pouco eficaz dessas ferramentas, que não contribui significativamente para o aprendizado dos alunos. Mattar enfatiza que o desenvolvimento profissional contínuo dos educadores é fundamental para explorar plenamente as possibilidades pedagógicas das tecnologias digitais. Sobre essa temática Otto (2015) destaca que:

É importante que o professor tenha conhecimento sobre tecnologia hoje disponibilizadas nas escolas e também que o uso desse recurso oferece oportunidades tanto para alunos quanto para professores e que, a utilização bem planejada desses recursos pode ocasionar vantagens para os envolvidos (Otto, 2016, p.17).

A observação de Otto (2016) sublinha a importância crucial do papel da tecnologia no ambiente educacional contemporâneo. Em um mundo onde a tecnologia está profundamente enraizada em quase todos os aspectos da vida, é essencial que os professores tenham um sólido conhecimento das ferramentas tecnológicas disponíveis nas escolas. Esse domínio não só facilita a integração eficaz dessas ferramentas no processo de ensino-aprendizagem, mas também abre novas oportunidades para alunos e professores.

A tecnologia, quando utilizada de maneira planejada e estratégica, pode transformar o ensino, tornando-o mais dinâmico, interativo e personalizado. Para os alunos, a tecnologia oferece a possibilidade de explorar novos modos de aprendizagem, adaptados ao seu ritmo e estilo, além de ampliar o acesso a uma vasta gama de informações e recursos educacionais. Para os professores, essas ferramentas permitem a diversificação das metodologias de ensino, o que pode contribuir para um engajamento mais efetivo dos alunos e uma maior eficiência no processo de ensino.

No entanto, Otto (2015) ressalta que o uso dessas tecnologias deve ser bem planejado, indicando que não basta simplesmente introduzir novos recursos tecnológicos na sala de aula; é necessário que haja uma intenção pedagógica clara por trás dessa utilização. Quando planejada com cuidado, a integração tecnológica pode resultar em vantagens significativas, como a melhoria da compreensão dos conteúdos pelos alunos, a facilitação da comunicação entre professores e alunos, e a promoção de um ambiente de aprendizagem mais colaborativo e inclusivo.

Portanto, o conhecimento e a utilização consciente das tecnologias educacionais são elementos fundamentais para maximizar os benefícios que essas ferramentas podem proporcionar. A formação contínua dos professores nesse sentido é indispensável, pois só assim será possível explorar plenamente o potencial que a tecnologia oferece para a educação, contribuindo para a formação de alunos mais preparados para os desafios do mundo moderno.

Portanto, a expansão das tecnologias digitais no contexto escolar apresenta um cenário promissor para a educação brasileira, com potenciais benefícios

significativos em termos de qualidade de ensino e equidade educacional. No entanto, essa expansão também traz desafios que precisam ser cuidadosamente gerenciados para garantir que a tecnologia seja integrada de maneira efetiva e sustentável no sistema educacional.

A inserção do celular como ferramenta educacional no Brasil reflete uma trajetória marcada por rápida evolução e por debates intensos sobre seu papel na educação. Ao longo dos últimos dez anos, o cenário tecnológico nas escolas brasileiras sofreu uma transformação notável, impulsionada tanto pelo avanço tecnológico quanto por mudanças nas políticas educacionais que buscaram integrar essas novas ferramentas ao ambiente de aprendizagem. De acordo com Silva (2021):

[...] a Aprendizagem Móvel é uma perspectiva de ensino e aprendizagem na qual as tecnologias digitais, e de forma especial as tecnologias móveis, dado a sua característica de fácil acesso e portabilidade, são encaradas como ferramentas de trabalho do professor. É neste sentido que o uso do celular em sala de aula deve ser compreendido, ou seja, como uma estratégia que visa fazer deste aparelho, tão presente no cotidiano dos alunos, um elemento a proporcionar o alcance dos objetivos pedagógicos de forma eficaz, pois permite fugir do esquema tradicional de aula, por vezes monótono, e acrescenta dinamicidade ao mesmo tempo em que conecta a sala de aula com os avanços tecnológicos do tempo presente (Silva, 2021, p.3).

A fala do autor destaca a importância da Aprendizagem Móvel como uma abordagem contemporânea de ensino, que incorpora as tecnologias digitais, especialmente as móveis, como ferramentas pedagógicas. Ao enfatizar a facilidade de acesso e a portabilidade dos dispositivos móveis, o autor sugere que esses recursos podem ser integrados de forma eficaz no contexto educacional, transformando o celular, um dispositivo amplamente presente no cotidiano dos alunos, em um aliado estratégico para o alcance dos objetivos pedagógicos.

Essa perspectiva rompe com o modelo tradicional de ensino, muitas vezes visto como monótono, ao introduzir um elemento de dinamismo nas práticas educativas. Ao utilizar o celular como um recurso pedagógico, o professor não apenas enriquece a experiência de aprendizado, mas também conecta a sala de aula aos avanços tecnológicos do mundo atual, tornando o processo de ensino mais relevante e envolvente para os alunos. Dessa forma, a Aprendizagem Móvel não é apenas uma tendência, mas uma necessidade na adaptação das práticas

educacionais às demandas do século XXI, promovendo uma educação mais interativa e contextualizada.

Inicialmente, o celular era frequentemente visto como um elemento distrativo dentro da sala de aula, levando muitas escolas a proibir seu uso. No entanto, com o tempo, educadores e pesquisadores começaram a reconhecer o potencial pedagógico dos dispositivos móveis. Nesse contexto, pesquisadores como Moran (2016) lideraram o movimento para repensar o uso do celular na educação. Moran (2016), em particular, discutiu como os celulares podem transformar a sala de aula, permitindo uma aprendizagem mais dinâmica e interativa, que ultrapassa as barreiras físicas da escola e incentiva a autonomia dos alunos.

Por sua vez, Bacich et al. (2015) exploraram o conceito de ensino híbrido, onde o celular atua como uma ponte entre o aprendizado presencial e online. Eles argumentam que o celular pode facilitar a personalização do ensino, permitindo que os alunos avancem no seu próprio ritmo e de acordo com suas necessidades individuais. Essa abordagem ressalta a importância de uma infraestrutura adequada e de uma preparação cuidadosa dos professores para integrar efetivamente as tecnologias móveis em suas práticas pedagógicas.

Além disso, a pesquisa de Campos (2018) aprofunda a discussão sobre a necessidade de políticas educacionais que suportem o uso pedagógico dos celulares. Campos analisa como as escolas podem desenvolver diretrizes que não apenas regulamentem o uso desses dispositivos, mas também promovam sua integração como ferramentas de apoio ao currículo escolar. Ele destaca a importância de programas de formação continuada para professores, para que possam explorar todas as potencialidades educacionais dos smartphones.

Esses avanços são parte de uma tendência maior de digitalização da educação, que ganhou um novo ímpeto com a pandemia de COVID-19, quando o ensino remoto se tornou uma necessidade. Esse período destacou a importância crítica dos celulares para garantir a continuidade da educação, especialmente em regiões menos favorecidas, onde computadores pessoais e *tablets* são menos acessíveis. Costa & Nascimento (2020) argumenta que:

É importante ressaltarmos que o ensino nunca mais voltará a ser o que era antes. Embora grandes sejam as desigualdades presentes em nossa sociedade, o ensino remoto abre precedentes para novas formas de aprender e reaprender e para descobrirmos um mundo de oportunidades e a amplitude que tem a educação. Os professores

vivenciaram novas formas de ensinar, novas ferramentas de avaliação e os estudantes estão podendo vivenciar novas formas de aprender e entender que precisam de organização, dedicação e planejamento para aprender no mundo digital (Costa & Nascimento, 2020, p.4).

A fala de Costa & Nascimento (2020) ressalta a transformação irreversível que o ensino sofreu, especialmente com a adoção do ensino remoto. Ele reconhece que, apesar das desigualdades sociais, essa modalidade de ensino abriu caminho para novas possibilidades e uma compreensão mais ampla da educação. O autor destaca que tanto professores quanto alunos foram desafiados a adaptar-se a essas mudanças: os professores experimentaram novas formas de ensinar e avaliar, enquanto os alunos descobriram que o aprendizado no mundo digital exige uma maior organização, dedicação e planejamento.

Essa transformação reflete uma mudança de paradigma na educação, onde o ambiente de aprendizagem não se limita mais à sala de aula física. O ensino remoto e as ferramentas digitais ampliaram as fronteiras do aprendizado, permitindo que tanto educadores quanto alunos explorem novas metodologias e recursos que antes não estavam tão acessíveis. Em essência, Costa & Nascimento (2020) sugerem que a educação está evoluindo para se tornar mais flexível, inclusiva e adaptada às necessidades de um mundo em constante mudança, reforçando a ideia de que o ensino tradicional nunca mais será o mesmo.

Portanto, o uso do celular como ferramenta educacional no Brasil é um exemplo de como as inovações tecnológicas, impulsionadas por necessidades práticas e teóricas, estão remodelando os paradigmas educacionais. Esse processo destaca a evolução contínua da pedagogia em resposta às novas tecnologias e às demandas sociais.

2.7 LEITURA E ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO MÉDIO: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA FORMAÇÃO DOS ESTUDANTES

A importância da leitura na formação de estudantes do Ensino Médio é um tema central nas discussões sobre educação contemporânea no Brasil, refletindo uma preocupação crescente com o desenvolvimento de habilidades críticas e analíticas essenciais em uma sociedade cada vez mais baseada em informação e conhecimento. Autores brasileiros têm destacado não só a relevância da leitura para

a aquisição de conhecimento, mas também o seu papel fundamental na formação cidadã e no desenvolvimento de competências socioemocionais. De acordo com Silva (2015):

através da leitura aprimora-se a habilidade de prever e construir hipóteses, antecipando o conteúdo a ser lido. Dessa forma, com a competência leitora desenvolvida, o aluno se emancipa para continuar aprimorando-a de forma autônoma. Diante disso, pode-se afirmar que a leitura é uma apropriação cultural que possibilita o acesso a outros conhecimentos (Silva, 2015, p. 14).

Silva (2015) enfatiza a leitura como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais, como a capacidade de prever e construir hipóteses sobre o conteúdo. Ao engajar-se na leitura, o aluno aprende a antecipar o que será lido, o que, por sua vez, fortalece sua competência leitora. Essa competência não apenas facilita a compreensão textual, mas também promove a autonomia no aprendizado, permitindo que o aluno continue aprimorando suas habilidades de forma independente.

Além disso, Silva (2015) argumenta que a leitura é uma forma de apropriação cultural, um processo que vai além da mera decodificação de palavras. Através da leitura, o aluno tem acesso a uma vasta gama de conhecimentos e experiências, o que amplia sua visão de mundo e sua compreensão de diferentes contextos. Assim, a leitura não é apenas uma habilidade técnica, mas um meio de acesso a outros saberes, tornando-se uma prática essencial para o crescimento intelectual e cultural do indivíduo.

A leitura no Ensino Médio transcende a simples decodificação de textos, englobando a capacidade de interpretar, analisar e criticar o que é lido, habilidades estas que são cruciais para o sucesso acadêmico e profissional. Magda Soares, uma renomada educadora brasileira, argumenta que a leitura é uma competência complexa que envolve não apenas a compreensão textual, mas também a capacidade de conectar informações, inferir e construir significados a partir de diferentes tipos de textos (Soares, 2014). Este processo é vital para que os estudantes desenvolvam um pensamento crítico robusto e se tornem aprendizes autônomos e reflexivos.

Além disso, no contexto brasileiro, onde as desigualdades educacionais são marcantes, a leitura surge como uma ferramenta de democratização do acesso ao conhecimento. Em seu trabalho, Roxane Rojo (2015) destaca que a leitura é

essencial para o fechamento de lacunas educacionais, permitindo que estudantes de diferentes origens tenham a oportunidade de explorar mundos e ideias que vão além de suas experiências cotidianas. A leitura, portanto, desempenha um papel chave na promoção da equidade educacional e na preparação dos jovens para um envolvimento cívico informado e ativo.

No entanto, apesar da reconhecida importância da leitura, muitos estudantes brasileiros enfrentam desafios significativos nesse aspecto. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)⁸ e avaliações como o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB)⁹ têm consistentemente mostrado baixos níveis de proficiência em leitura entre estudantes do Ensino Médio (IBGE, 2016; INEP, 2017). Esses dados alarmantes sugerem a necessidade de políticas e práticas educacionais mais eficazes para fomentar a leitura entre os jovens, incluindo a integração de tecnologias digitais que possam engajar os alunos de maneira mais efetiva.

Nesse sentido, a discussão sobre leitura no Ensino Médio também se entrelaça com debates mais amplos sobre literacia digital. Lucila Pesce (2018), ao discutir o papel das novas tecnologias na educação, aponta que a literacia digital é parte integrante da literacia tradicional, sendo crucial para que os estudantes possam navegar e interpretar a vasta quantidade de informações disponíveis online de forma crítica e ética.

Portanto, fortalecer a prática da leitura no Ensino Médio é uma tarefa complexa que requer um compromisso coletivo de educadores, formuladores de políticas e da sociedade como um todo, para garantir que os jovens não apenas prosperem em ambientes acadêmicos, mas também sejam capazes de contribuir de maneira significativa para a sociedade.

⁸ A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) é uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o objetivo de coletar dados socioeconômicos sobre a população brasileira. A PNAD investiga diversos aspectos, como características demográficas, educação, trabalho, renda, migração e habitação. A pesquisa é conduzida em amostras de domicílios distribuídos por todo o Brasil, permitindo que os resultados reflitam as condições de vida da população.

⁹ O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) é uma iniciativa do Ministério da Educação do Brasil destinada a avaliar a qualidade da educação nas escolas públicas e privadas do país. O SAEB realiza provas periódicas que medem o desempenho dos estudantes em áreas como língua portuguesa e matemática. Os resultados são utilizados para compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e fornecer informações essenciais para o diagnóstico do sistema educacional, ajudando a orientar políticas públicas e ações de melhoria na educação básica.

2.7.1 Leitura e desempenho escolar

A correlação entre leitura e desempenho escolar é um tema amplamente estudado e debatido no contexto educacional brasileiro, evidenciando que habilidades leitoras sólidas são fundamentais para o sucesso acadêmico em todas as disciplinas. A capacidade de ler e compreender textos afeta diretamente a maneira como os estudantes acessam e assimilam o conhecimento, além de ser crucial para a realização de provas e exames, incluindo aqueles que determinam o acesso ao ensino superior.

Estudos recentes, como os de Roxane Rojo (2017), destacam que a leitura é uma competência transversal que suporta o aprendizado em todas as áreas curriculares. Rojo explica que a leitura não apenas permite que os alunos compreendam os materiais didáticos e as instruções dos exames, mas também desenvolvam uma capacidade crítica e analítica essencial para o raciocínio em matérias como matemática, ciências e história. A autora enfatiza que investir no desenvolvimento de habilidades de leitura é, portanto, investir na base de todo o desempenho acadêmico.

Além disso, o papel da leitura no desempenho escolar é especialmente significativo no contexto dos exames nacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Segundo uma análise de Nogueira (2018), os estudantes que possuem habilidades de leitura avançadas tendem a ter um desempenho melhor não apenas nas provas de linguagens, mas em todas as áreas do exame. Nogueira aponta que a compreensão leitora facilita a interpretação de enunciados complexos e a resolução de problemas que requerem uma aplicação prática do conhecimento. Thornton & Corso (2022) acrescenta que:

Tratando-se de competência leitora, não se questiona a necessidade urgente de ampliar a capacidade de compreender dos alunos de EM para que possam lidar com os desafios e exigências do mundo atual e suas novas tecnologias. Uma grande quantidade de informação sendo produzida, e de forma muito rápida, exige do leitor habilidades que vão muito além de memorizar o conteúdo. Nos tempos atuais, saber buscar, selecionar, classificar e ordenar a informação relevante, e convertê-la em conhecimento, são habilidades básicas. Tais ações requerem, acima de tudo, leitores hábeis, autônomos, estratégicos, capazes de pensar criativa e criticamente, de levantar hipóteses, de fazer relações e descobertas (Thornton & Corso, 2022, p.685-686).

Thornton e Corso (2022) ressaltam a importância crítica de desenvolver a competência leitora dos alunos do Ensino Médio, especialmente diante dos desafios impostos pelo mundo atual e suas novas tecnologias. Eles argumentam que, em uma era de produção massiva e acelerada de informações, os leitores precisam possuir habilidades que vão além da simples memorização. Saber como buscar, selecionar, classificar e transformar informação em conhecimento é essencial, exigindo uma leitura ativa e estratégica.

Os autores destacam que essas habilidades não são apenas desejáveis, mas necessárias para lidar com a complexidade do mundo moderno. Os alunos precisam se tornar leitores hábeis, capazes de operar de forma autônoma e estratégica. Isso inclui a capacidade de pensar de maneira criativa e crítica, formular hipóteses, estabelecer conexões e fazer descobertas. Em essência, a competência leitora deve ser vista como uma ferramenta fundamental para o sucesso em um ambiente cada vez mais orientado pela informação e tecnologia, capacitando os alunos a navegar e prosperar nesse cenário em constante evolução.

Outro aspecto relevante é a contribuição da leitura para a redução das desigualdades educacionais, um ponto enfatizado por Fernando Becker (2019) em seus estudos sobre psicologia educacional. Becker argumenta que o desenvolvimento de habilidades de leitura nos primeiros anos de escolaridade pode compensar desvantagens socioeconômicas e contribuir para uma trajetória escolar mais equitativa. Ele sugere que políticas públicas e práticas pedagógicas devem focar a leitura como um meio de nivelar o campo educacional para todos os alunos, independentemente de seu contexto socioeconômico.

Por fim, é importante reconhecer que o incentivo à leitura deve começar cedo e ser uma constante ao longo de toda a vida escolar do aluno. Programas de incentivo à leitura e bibliotecas escolares bem equipadas são vitais, como defende Cecília M. A. Goulart (2020), que estuda os efeitos de ambientes ricos em textos sobre o desenvolvimento cognitivo e acadêmico. Goulart destaca que o acesso a uma variedade de materiais de leitura não apenas melhora as habilidades de leitura, mas também amplia o conhecimento dos alunos sobre o mundo, aumentando assim suas chances de sucesso acadêmico e profissional.

2.8 DESAFIOS DA PRÁTICA DE LEITURA NO ENSINO MÉDIO

A prática de leitura no Ensino Médio enfrenta diversos desafios que transcendem questões puramente educacionais, englobando fatores socioculturais, tecnológicos e metodológicos que afetam diretamente a capacidade dos estudantes de engajar-se com o texto de maneira profunda e crítica. No Brasil, a complexidade desses desafios é amplificada por disparidades regionais, diferenças no acesso à educação de qualidade e variações significativas nas políticas educacionais implementadas em diferentes estados e municípios.

Um dos principais desafios identificados na literatura brasileira é o declínio no interesse pela leitura entre adolescentes, uma tendência notada por pesquisadores como Graça Paulino (2016), que aponta para a competição que a leitura enfrenta com outras formas de entretenimento, especialmente mídias digitais como redes sociais e jogos online. Paulino argumenta que essas formas de entretenimento oferecem gratificação imediata, o que muitas vezes desvia a atenção dos jovens de atividades que requerem maior concentração e envolvimento, como a leitura de textos longos.

Além disso, a adequação dos materiais de leitura disponibilizados aos estudantes do Ensino Médio também representa um desafio significativo. Conforme discutido por Eliana Yunes (2018), muitas vezes os textos escolares não refletem os interesses dos jovens nem abordam questões relevantes à sua realidade, o que pode resultar em uma desconexão entre os alunos e os materiais de leitura. Yunes enfatiza a importância de selecionar textos que não apenas desenvolvam habilidades de leitura, mas que também sejam significativos e envolventes para os estudantes, promovendo uma conexão genuína com a literatura.

Outro desafio relevante é a falta de estratégias de ensino que efetivamente desenvolvam competências de leitura crítica e analítica. Segundo Marisa Lajolo (2017), muitas escolas ainda adotam métodos de leitura que priorizam a decodificação superficial do texto, sem incentivar uma análise mais profunda ou a interpretação crítica. Lajolo aponta que essa abordagem limitada pode impedir os estudantes de desenvolver plenamente suas capacidades interpretativas e críticas, essenciais não apenas para o sucesso acadêmico, mas para a formação de cidadãos conscientes e participativos.

Para enfrentar esses desafios, é crucial que as políticas educacionais e as práticas pedagógicas sejam revistas e adaptadas. Isso inclui o investimento em formação continuada para professores, o desenvolvimento de currículos que integrem tecnologias digitais de maneira pedagogicamente produtiva e a criação de programas que incentivem os jovens a ler de forma mais diversificada e engajada.

2.8.1 Acessibilidade e conveniência do celular para leitura

A acessibilidade e a conveniência dos celulares para a leitura têm transformado significativamente as práticas de leitura, especialmente no ambiente educacional. No contexto brasileiro, a disseminação dos *smartphones* oferece uma oportunidade única para superar algumas das barreiras tradicionais ao acesso à literatura, contribuindo para uma maior democratização do conhecimento e da informação.

Os celulares, devido à sua ubiquidade e portabilidade, permitem que os estudantes acessem uma vasta quantidade de recursos literários e educacionais em qualquer lugar e a qualquer hora. Isso é particularmente relevante no Brasil, onde a desigualdade de acesso a bibliotecas físicas e recursos educacionais ainda é uma realidade em muitas regiões. Como apontado por Silva (2021), a possibilidade de carregar uma biblioteca inteira no bolso é uma revolução no acesso à leitura, permitindo que estudantes de diferentes contextos socioeconômicos tenham as mesmas oportunidades de explorar e aprender.

Adicionalmente, a funcionalidade dos celulares facilita a personalização da experiência de leitura. Segundo Neto (2019), os celulares permitem ajustar o tamanho da fonte, o contraste e o brilho da tela, além de oferecer recursos como dicionários integrados e a possibilidade de fazer anotações. Essas funcionalidades não apenas tornam a leitura mais acessível para pessoas com necessidades específicas, como também enriquecem a experiência de leitura para todos, facilitando a compreensão e a retenção de informações.

No entanto, é crucial considerar que a acessibilidade dos celulares também apresenta desafios. Kruppa (2020) argumenta que a leitura em dispositivos móveis pode fomentar hábitos de leitura mais fragmentados e superficiais, devido às constantes interrupções e à natureza multifuncional dos dispositivos. Kruppa sugere que é necessário desenvolver estratégias pedagógicas que incentivem uma leitura

mais profunda e reflexiva, mesmo em plataformas digitais. Algumas das estratégias que podem ser usadas são:

Quadro 4 – Estratégias pedagógicas que incentivem uma leitura mais profunda e reflexiva em plataformas digitais

DICA	DESCRIÇÃO
Escolha de textos significativos	Selecione textos que abordem temas relevantes e provocativos, incentivando os alunos a refletir sobre o conteúdo e a relacioná-lo com suas próprias experiências.
Incorporação de anotações digitais	Utilize recursos de anotações e marcações em aplicativos de leitura para que os alunos possam registrar suas reflexões, perguntas e insights durante a leitura.
Discussões e debates virtuais	Promova discussões em fóruns online ou grupos de chat, onde os alunos possam compartilhar suas interpretações e debater diferentes perspectivas sobre o texto.
Criação de perguntas de reflexão	Desenvolva perguntas que desafiem os alunos a pensar criticamente sobre o texto, explorando temas, personagens, e mensagens subjacentes.
Projetos colaborativos	Incentive trabalhos em grupo, onde os alunos possam co-analisar textos, criar apresentações ou resumos colaborativos, promovendo a leitura aprofundada.
Uso de audiolivros como complemento	Combine a leitura de eBooks com audiolivros, permitindo que os alunos ouçam a narrativa enquanto lêem, o que pode melhorar a compreensão e a reflexão crítica.
Diários de leitura online	Peça aos alunos para manterem diários de leitura digitais, onde possam escrever resumos, reflexões pessoais e análises críticas após cada sessão de leitura.
Intertextualidade e conexões	Proponha que os alunos façam conexões entre o texto lido e outros materiais (filmes, músicas, artigos) disponíveis online, estimulando uma leitura mais profunda.
Feedback personalizado	Ofereça feedback individualizado sobre as interpretações dos alunos, ajudando-os a aprofundar sua compreensão e a desenvolver habilidades críticas.
Gamificação da leitura	Utilize elementos de gamificação, como desafios de leitura ou quizzes reflexivos, para engajar os alunos e incentivá-los a mergulhar mais profundamente nos textos.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Essas estratégias ajudam a promover uma leitura mais crítica e envolvente, mesmo quando realizada em plataformas digitais.

Por fim, é importante destacar o papel dos educadores e das políticas educacionais na maximização dos benefícios proporcionados pela leitura em celulares. Como nota Souza (2022), os professores devem ser capacitados para integrar as tecnologias móveis de forma eficaz em suas práticas de ensino, garantindo que os celulares sejam usados como ferramentas de enriquecimento educacional, e não apenas como substitutos para os livros impressos.

2.9 TEORIAS DE APRENDIZAGEM E USO DE TECNOLOGIA

As teorias de aprendizagem que fundamentam o uso de tecnologia na educação têm sido profundamente influenciadas pela crescente integração de dispositivos digitais no ambiente escolar. Este cenário reflete uma mudança significativa na maneira como o conhecimento é construído, compartilhado e acessado, e demanda uma compreensão detalhada das implicações pedagógicas dessas mudanças.

Um dos principais teóricos brasileiros a explorar esta temática é Moran (2018), que em suas obras recentes discute como as tecnologias digitais podem ser alinhadas com as teorias de aprendizagem construtivista para promover um ensino mais dinâmico e interativo (Moran, 2018). Moran argumenta que a tecnologia, quando utilizada de acordo com princípios construtivistas, facilita a criação de ambientes de aprendizagem que são centrados no aluno, promovendo a exploração, a descoberta e a construção colaborativa do conhecimento.

Além do construtivismo, a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel¹⁰ também é frequentemente citada no contexto do uso educacional das tecnologias. Segundo esta teoria, o conhecimento é melhor absorvido quando associado de maneira substantiva e não arbitrária a conceitos já conhecidos pelo aluno (Ausubel, 1968). Tecnologias como mapas conceituais digitais e plataformas de aprendizagem adaptativa podem ser ferramentas poderosas para organizar e apresentar novas informações de modo que se conectem com o conhecimento prévio do aluno, facilitando assim uma aprendizagem mais significativa e duradoura. De acordo com Tolio, Viali & Lahm (2022):

A aprendizagem, para Ausubel, busca intensificar o processo de armazenamento das informações do sujeito. De forma que essas informações possam ser manipuladas e utilizadas adequadamente, por meio da organização e integração dos conteúdos aprendidos. O autor, costumava expressar-se da seguinte forma: “Quanto mais sabemos, mais aprendemos!”. Fato que dá sentido aos conhecimentos prévios de cada um. A aprendizagem começa a ser construída a partir do que o estudante já conhece. O educador e

¹⁰ David Ausubel foi um psicólogo e educador norte-americano, nascido em 1918, amplamente conhecido por suas contribuições à teoria da aprendizagem. Sua principal obra é a Teoria da Aprendizagem Significativa, que destaca a importância do conhecimento prévio no processo de aprendizagem.

pesquisador ressalta que o processo de aprendizagem perpassa pelas informações já adquirida pelo estudante, que fazem parte dos conceitos relevantes das estruturas já existentes no contexto do ser humano. As ideias prévias já estão construídas, basta direcioná-las aos conceitos a serem adquiridos, de forma que lhe transpassem significado. Para que a percepção do conhecimento seja adquirida na forma significativa (Tolio; Viali & Lahm, 2022, p.3).

A fala dos autores Tolio, Viali e Lahm (2022) enfatiza a perspectiva de David Ausubel sobre a importância dos conhecimentos prévios no processo de aprendizagem. Segundo Ausubel, o ato de aprender é profundamente influenciado pelo que o indivíduo já conhece, pois o novo conhecimento se conecta e se integra ao que já está estabelecido na estrutura cognitiva do sujeito. Essa integração é fundamental para que a aprendizagem seja significativa, ou seja, para que o novo conteúdo seja realmente compreendido e possa ser aplicado de maneira eficaz em diferentes contextos. Quando os autores mencionam que "quanto mais sabemos, mais aprendemos", estão destacando que a aprendizagem não é um processo isolado, mas sim acumulativo e expansivo. À medida que uma pessoa adquire mais conhecimentos, ela se torna mais apta a entender e absorver novas informações, pois estas encontram um "alicerce" no que já foi aprendido.

A aprendizagem significativa, de acordo com essa visão, não se resume à simples memorização de informações, mas envolve a organização e a integração de novos conteúdos em estruturas cognitivas já existentes. Isso requer que os educadores estejam atentos ao repertório prévio dos estudantes, utilizando-o como ponto de partida para a introdução de novos conceitos. Assim, a aprendizagem torna-se um processo dinâmico, em que o conhecimento anterior não apenas facilita a aquisição de novos saberes, mas também é reorganizado e enriquecido por eles. A ideia de que as estruturas cognitivas devem ser direcionadas e utilizadas de maneira significativa reflete a necessidade de uma educação que valorize a conexão entre o novo e o já conhecido, promovendo uma compreensão profunda e duradoura. Algumas ideias de tecnologias que podem ser ferramentas poderosas para organizar e apresentar novas informações de forma a se conectarem com o conhecimento prévio do aluno, alinhando-se com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel:

Quadro 5 – Tecnologias alinhadas a teoria da aprendizagem de Ausbel

TECNOLOGIA	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
Mapas Conceituais	Ferramentas como CmapTools ou MindMeister permitem criar diagramas que conectam conceitos entre si.	Facilitam a organização do conhecimento, ajudando os alunos a visualizar como novos conceitos se relacionam com o que já sabem.
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)	Plataformas como Moodle ou Google Classroom que oferecem um espaço centralizado para recursos educacionais.	Permitem que o educador disponibilize conteúdos de forma organizada, conectando materiais novos a recursos previamente estudados.
Sistemas de Tutoria Inteligente (ITS)	Softwares que adaptam o conteúdo e as tarefas com base no conhecimento prévio do aluno.	Ajudam a personalizar o ensino, reforçando conceitos anteriores e introduzindo novos de maneira gradual e conectada.
Realidade Aumentada (AR)	Aplicativos que sobrepõem informações digitais ao ambiente físico, como Google Lens ou HP Reveal.	Facilitam a visualização de conceitos abstratos em contextos reais, conectando novas informações a experiências conhecidas do aluno.
Simuladores e Modelos 3D	Ferramentas como PhET ou Tinkercad que permitem a exploração de conceitos complexos através de simulações interativas.	Ajudam os alunos a conectar teoria e prática, relacionando novas informações a experiências simuladas baseadas em seu conhecimento prévio.
Sistemas de Gestão de Aprendizagem Adaptativa (LMS)	Plataformas que ajustam o conteúdo com base no desempenho e no conhecimento prévio, como Smart Sparrow.	Adaptam o percurso de aprendizagem, garantindo que o novo conteúdo se alinhe com as capacidades e o conhecimento do aluno.
Gamificação	Uso de elementos de jogos em plataformas como Kahoot! ou Duolingo.	Motiva os alunos a revisar e conectar conceitos novos com os anteriores através de desafios e recompensas.
Vídeos Educacionais Interativos	Plataformas como Edpuzzle ou PlayPosit que permitem a inserção de perguntas em vídeos.	Conectam novos conceitos a conhecimentos prévios ao permitir pausas para reflexão e aplicação durante o vídeo.
Sistemas de Recomendação Educacional	Ferramentas como Coursera ou Khan Academy que sugerem conteúdos baseados no histórico de aprendizagem.	Oferecem recursos adicionais que reforçam o conhecimento existente e introduzem novos tópicos de maneira conectada e progressiva.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Essas tecnologias, quando bem aplicadas, permitem que os educadores organizem e apresentem informações novas de uma forma que respeite e se baseie

no conhecimento prévio dos alunos, promovendo uma aprendizagem mais significativa e duradoura, conforme sugerido pela teoria de Ausubel.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Este capítulo é dedicado à análise e discussão dos dados coletados durante a pesquisa realizada na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins, situada no município de Itaíba, Pernambuco. Aqui, exploramos as contribuições do uso de celulares para a prática de leitura entre os estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, buscando entender como esses dispositivos influenciam o desenvolvimento de habilidades de leitura e o engajamento dos alunos com o texto.

A metodologia empregada nesta pesquisa, descrita no capítulo anterior, incluiu entrevistas semiestruturadas com 23 alunos, permitindo uma investigação aprofundada das percepções e experiências dos estudantes. Neste capítulo, os dados obtidos são analisados qualitativamente, com o intuito de identificar padrões, temas recorrentes e nuances particulares das interações dos alunos com a leitura digital. A análise é suportada por referências teóricas discutidas na revisão de literatura, estabelecendo um diálogo entre os resultados observados e os conhecimentos prévios sobre o tema.

3.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

As duas primeiras perguntas visaram identificar a idade e gênero dos alunos entrevistados. A coleta de informações demográficas como idade e gênero é fundamental para contextualizar os dados e compreender melhor as dinâmicas sociais e educacionais que influenciam os estudantes. A análise dessas variáveis oferece uma visão mais clara do perfil dos alunos envolvidos na pesquisa realizada na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins.

Os dados de idade dos entrevistados revelam uma predominância de alunos na faixa etária típica do terceiro ano do ensino médio, com a maioria dos estudantes tendo 17 anos (15 de 23), seguidos por aqueles com 18 anos (5 de 23). Além disso, há um aluno com 16 anos, um com 19 anos, e notavelmente, um aluno com 30 anos. Esta distribuição destaca não só a diversidade de idades que pode ser encontrada em programas de ensino médio técnico, mas também sugere uma

inclusão de estudantes que podem estar retornando aos estudos ou que seguiram trajetórias educacionais não tradicionais.

Quanto ao gênero, os resultados indicam uma maior representação feminina entre os participantes.

Gráfico 1 - Gênero

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Aproximadamente 69,9% das respostas identificando-se como feminino, enquanto 30,4% dos alunos se identificaram como masculino. Esta predominância feminina pode refletir tendências gerais de gênero na educação ou particularidades do contexto ou dos cursos oferecidos pela escola, como áreas que tradicionalmente atraem mais estudantes do gênero feminino.

A distribuição etária e de gênero dos participantes é crucial para interpretar como diferentes grupos podem perceber e interagir com a tecnologia para fins educacionais, especialmente no que diz respeito ao uso de celulares na prática da leitura. A presença de uma maioria feminina pode influenciar as dinâmicas de grupo e as respostas a tecnologias educacionais, assim como a presença de um aluno significativamente mais velho pode oferecer perspectivas únicas sobre a integração de tecnologias móveis no aprendizado.

Essas informações demográficas são essenciais para entender não apenas quem são os usuários das tecnologias móveis em contextos educacionais, mas também como suas identidades podem afetar suas experiências de aprendizado. Esta análise serve como base para discussões mais profundas sobre equidade, acessibilidade e inclusão no uso de tecnologias móveis na educação.

Seguindo com as análises, a terceira pergunta visou a análise da frequência com que os alunos da Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins utilizam seus celulares para a leitura de textos.

Gráfico 2 – Frequência do uso do celular para leitura de textos

Com que frequência você utiliza o celular para a leitura de textos (livros, artigos, notícias, etc.)?

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Os resultados indicam que a maioria dos alunos entrevistados utiliza seus celulares para leitura de textos diariamente, refletindo uma integração significativa da tecnologia móvel em suas práticas de leitura cotidianas. Um número menor de estudantes relatou usar o celular para leitura semanalmente, enquanto alguns o fazem raramente ou mensalmente. Essa diversidade nas frequências de uso sugere diferentes níveis de conforto e preferência pela leitura digital entre os alunos.

De acordo com Santaella (2014), a mobilidade e acessibilidade proporcionadas pelos dispositivos móveis podem transformar significativamente os hábitos de leitura, oferecendo novas maneiras de acessar e interagir com o texto. A frequência elevada de uso diário observada neste estudo pode ser vista como uma validação dessa teoria, indicando que os celulares estão se tornando uma ferramenta de leitura predominante para muitos estudantes. Esta observação é corroborada por Valente (2021), que argumenta que as tecnologias móveis não apenas facilitam o acesso ao conhecimento, mas também promovem formas de aprendizagem mais autônomas e personalizadas.

Por outro lado, a presença de estudantes que raramente ou nunca usam seus celulares para ler textos pode refletir desafios identificados por autores como Dias

(2019), que menciona a potencial superficialidade da leitura em telas pequenas e as distrações frequentes associadas ao uso de dispositivos móveis. Essas preocupações são pertinentes, especialmente em contextos educacionais, onde a profundidade de compreensão e a concentração são cruciais.

A variação na frequência de uso dos celulares para leitura sugere a necessidade de abordagens pedagógicas que reconheçam e integrem essas tecnologias de maneira eficaz. Minayo (2020) enfatiza a importância de desenvolver estratégias que não apenas incentivem o uso de tecnologias móveis para a leitura, mas que também ensinem os alunos a gerenciar as distrações potenciais e a aprofundar sua compreensão do texto.

A frequência com que os celulares são usados para leitura por estudantes do terceiro ano do Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins ilustra a crescente importância desses dispositivos no cenário educacional. Esses dados, analisados à luz das teorias discutidas na fundamentação teórica, oferecem uma perspectiva valiosa sobre como os celulares estão moldando as práticas de leitura e, por extensão, as estratégias de aprendizagem. A pesquisa destaca a necessidade de políticas educacionais que suportem o uso efetivo de tecnologias móveis, garantindo que contribuam positivamente para o desenvolvimento educacional dos alunos.

A pergunta seguinte visou a análise dos tipos de materiais de leitura acessados pelos alunos através dos celulares.

Gráfico 3 – Materiais de leitura mais utilizados pelos estudantes
Quais tipos de materiais de leitura você costuma acessar pelo celular?
(marque todas as opções que se aplicam)

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

A utilização de celulares pelos alunos para acessar uma variedade de materiais de leitura é um fenômeno que pode ser analisado à luz das contribuições de teóricos discutidos na fundamentação teórica desta pesquisa. A predominância das redes sociais para acesso a conteúdos informativos, além da leitura de livros digitais e notícias online, reflete as transformações nas práticas de leitura mediadas pela tecnologia, conforme explorado por Santaella (2014).

Santaella (2014) argumenta que a cultura digital transforma a leitura em uma atividade mais fragmentada e não linear, adaptada às características dos meios digitais. A preferência expressa pelo uso de redes sociais e notícias online sugere uma adaptação dos alunos a essa nova textualidade, que valoriza a rapidez e a brevidade, características marcantes da comunicação digital. Essa tendência é corroborada pelo estudo de Valente (2021), que destaca como as tecnologias digitais incentivam formas de aprendizado autônomas e personalizadas, permitindo que os alunos escolham o que, como e quando ler, em um ambiente que valoriza a interatividade e a multimodalidade.

A seleção de livros digitais por parte dos alunos também pode ser entendida através das lentes de Dias (2019), que discute como os dispositivos móveis facilitam o acesso a uma vasta gama de recursos literários e educacionais. Dias ressalta que, apesar dos potenciais desafios, como a distração e a superficialidade, os celulares podem ser ferramentas poderosas para promover a leitura e o aprendizado, desde que haja um direcionamento adequado.

Por fim, a análise de Minayo (2020) sobre o uso consciente e crítico de tecnologias na educação ressalta a necessidade de uma abordagem pedagógica que oriente os alunos a usar esses recursos de maneira produtiva. Minayo enfatiza que os educadores devem ensinar os alunos a navegar pela complexidade dos textos digitais, desenvolvendo habilidades críticas que são essenciais para uma leitura profunda e significativa.

Portanto, a pesquisa sobre os tipos de materiais de leitura acessados por meio de celulares oferece uma visão valiosa sobre como as práticas de leitura estão evoluindo em resposta às tecnologias digitais, e destaca a importância de abordagens educacionais que reconheçam e integrem essas mudanças de forma eficaz.

A pergunta sobre se o uso do celular tem influenciado positivamente a prática de leitura dos alunos revelou uma predominância de respostas afirmativas, com

muitos estudantes indicando que têm lido com mais frequência devido à acessibilidade proporcionada pelos dispositivos móveis.

Gráfico 4 – O uso do celular e sua influência na prática de leitura

Você acredita que o uso do celular tem influenciado positivamente sua prática de leitura? Por quê?

- Sim, estou lendo com mais frequência.
- Não.
- De certa maneira sim, pois graças a o meu celular eu tenho tido acesso a alguns livros que me interessaram
- Talvez
- Mais ou menos
- Eu leio com mais frequência pelo celular, entretanto não gosto pois se torna uma leitura mais cansativa

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

A pergunta sobre se o uso do celular tem influenciado positivamente a prática de leitura dos alunos revelou uma predominância de respostas afirmativas, com muitos estudantes indicando que têm lido com mais frequência devido à acessibilidade proporcionada pelos dispositivos móveis.

Esta resposta sugere que o celular, como ferramenta de leitura, está desempenhando um papel significativo na vida acadêmica e pessoal dos alunos.

A maioria dos alunos afirmou que a leitura através do celular aumentou sua frequência de leitura. Essa observação está alinhada com as teorias de Santaella (2014), que discute como as tecnologias digitais, especialmente os dispositivos móveis, transformam as práticas de leitura ao tornar os textos mais acessíveis e interativos. O celular permite aos alunos explorar uma diversidade de materiais de leitura em diferentes formatos e contextos, o que pode aumentar seu interesse e engajamento com a leitura.

No entanto, uma minoria de alunos respondeu negativamente ou expressou ambivalência quanto ao impacto dos celulares em sua prática de leitura, citando questões como a leitura cansativa em pequenas telas. Essa preocupação ecoa os pontos levantados por Dias (2019), que menciona como a leitura em dispositivos

móveis pode ser menos imersiva e mais fatigante visualmente do que a leitura em formatos tradicionais. Dias sugere que, embora os dispositivos móveis facilitem o acesso ao conteúdo, eles também podem introduzir barreiras à concentração e ao envolvimento profundo com o texto.

Valente (2021) oferece uma perspectiva útil aqui, argumentando que o uso de tecnologias na educação requer uma abordagem crítica que vai além de simplesmente disponibilizar dispositivos e conteúdos. Ele enfatiza a importância de estratégias pedagógicas que ensinem os alunos a utilizar essas tecnologias de forma eficaz, promovendo habilidades de leitura digital crítica e mantendo o engajamento dos alunos sem sacrificar a profundidade de compreensão.

A análise das respostas dos alunos sobre o impacto do uso do celular em suas práticas de leitura destaca a complexidade desse fenômeno. Enquanto muitos estudantes percebem benefícios claros, como maior frequência de leitura devido à conveniência e acessibilidade, outros expressam reservas que apontam para a necessidade de um uso mais consciente e estratégico dos dispositivos móveis na educação. Este estudo reitera a necessidade de políticas educacionais que reconheçam tanto as oportunidades quanto os desafios apresentados pelo uso de celulares na leitura, sugerindo uma abordagem equilibrada que maximize seus benefícios enquanto mitiga potenciais desvantagens.

A predominância do uso do celular para pesquisas escolares entre os alunos destaca a funcionalidade prática e imediata que esses dispositivos oferecem no contexto educacional:

Gráfico 5 – Situações específicas onde o uso do celular se torna útil para a leitura
Em que situações específicas você considera mais útil o uso do celular para a leitura?

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Este uso reflete o que Valente (2021) descreve sobre a importância da integração de tecnologias digitais no processo educacional, não apenas como ferramentas de acesso à informação, mas como elementos essenciais para a construção do conhecimento em ambientes de aprendizagem ativos e participativos. Valente argumenta que os celulares podem facilitar uma aprendizagem mais contextualizada e interativa, essencial para a educação no século XXI.

Além disso, a utilização do celular para a leitura de livros, notícias e artigos ressalta a versatilidade desses dispositivos como plataformas de leitura multimodal. Dias (2019) explora como os celulares permitem uma experiência de leitura que pode ser adaptada às preferências individuais, promovendo um engajamento mais profundo através de recursos como ajustes de texto e integração com multimídia. Dias aponta que, apesar das preocupações com a superficialidade potencial da leitura em telas pequenas, os celulares podem, quando usados de forma crítica, enriquecer a experiência de leitura e oferecer novas formas de interação com o texto.

Essa flexibilidade é particularmente valiosa em um contexto educacional onde os alunos muitas vezes precisam equilibrar várias fontes de informação e adaptar-se a diferentes estilos de aprendizado. Minayo (2020) enfatiza a necessidade de uma abordagem educacional que não apenas integre a tecnologia, mas que também ensine os alunos a usar essas ferramentas de maneira eficaz e crítica. Minayo argumenta que é crucial desenvolver habilidades de leitura digital entre os estudantes para que possam navegar e avaliar as informações de maneira independente e responsável.

Portanto, as respostas dos alunos refletem uma adaptação estratégica ao ambiente digital em constante mudança, demonstrando como os celulares se tornaram instrumentos indispensáveis na educação contemporânea. Esta análise sugere que a eficácia do uso de celulares na educação depende da capacidade dos educadores de orientar os alunos na utilização crítica dessas tecnologias, garantindo que eles não apenas consumam conteúdo digital, mas que também desenvolvam habilidades essenciais para a aprendizagem autônoma e crítica.

Os desafios enfrentados pelos alunos ao usar o celular como ferramenta de leitura são multifacetados e refletem limitações tanto tecnológicas quanto comportamentais, que podem impactar significativamente a eficácia do aprendizado digital:

Gráfico 6 – Desafios enfrentados ao utilizar o celular como ferramenta de leitura
Quais desafios você enfrenta ao utilizar o celular como ferramenta de leitura?

- Celular com pouca capacidade de armazenamento;
- Baixa conexão de internet;
- Afeta a minha visão
- Difícil acesso a certos tipos de livros e informações acadêmicas
- dispersão
- Nenhum problema com o celular, não tenho o hábito de ler por enquanto.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Os desafios enfrentados pelos alunos ao usar celulares para a leitura, como a baixa capacidade de armazenamento, fraca conexão de internet, afetação da visão, dificuldade de acesso a certos tipos de livros e informações acadêmicas, e dispersão, refletem preocupações importantes que podem ser analisadas à luz das teorias de leitura digital e aprendizado móvel.

Santaella (2014) discute como a leitura em dispositivos móveis transforma a relação dos leitores com o texto, onde a acessibilidade e a portabilidade oferecem novas oportunidades de leitura, mas também introduzem desafios como a distração e a superficialidade. A prevalência de problemas como a baixa capacidade de armazenamento e fraca conexão de internet pode limitar seriamente a eficácia desses dispositivos como ferramentas de aprendizado, apesar de suas potencialidades.

Além disso, a questão da fadiga visual mencionada pelos alunos alinha-se com as preocupações de autores que exploram os impactos fisiológicos da leitura em telas pequenas. Isso sugere a necessidade de considerar práticas de uso saudáveis e sustentáveis ao integrar dispositivos móveis no contexto educacional.

A dificuldade de acesso a conteúdos acadêmicos específicos também ressalta a importância de plataformas de aprendizagem digital bem desenvolvidas que possam oferecer aos alunos uma gama diversificada de recursos educacionais. Isso está em linha com as discussões sobre a alfabetização digital, onde a capacidade de navegar eficazmente em ambientes digitais ricos em informação se torna uma habilidade crucial.

Esses desafios destacam a importância de abordagens pedagógicas que não apenas integram tecnologias móveis, mas também abordam as barreiras técnicas e comportamentais que podem limitar seu potencial educacional. A formação docente deve incluir componentes que preparem os educadores para apoiar os alunos na superação dessas barreiras, garantindo que a tecnologia seja usada de forma produtiva e enriquecedora.

A pergunta de número 8 (pergunta aberta) objetivou identificar se os alunos entrevistados acreditam que o uso frequente do celular pode prejudicar a concentração na leitura e o por quê.

Quadro 11 – O uso frequente do celular pode prejudicar a concentração na leitura?

Você acredita que o uso frequente do celular pode prejudicar a concentração na leitura? Por quê?
Sim, pois sempre estaremos nos desconcentrando.
Por poder desviar a atenção.
Sim, pois me prejudica na visão e causa dores de cabeça.
Não sei.
Sim, devido às interrupções que ele causa
Sim, pois você consegue fazer tantas coisas com ele que uma simples mensagem atrapalha a sua leitura.
Sim, pois acessamos mais vídeos.
Sim, pois o uso frequente torna-se um vício.
Acredito que sim. Pois o celular tira a concentração.
Depende.
Depende da situação
Sim, tira a concentração com redes sociais etc.
Sabendo usar com consciência não vai prejudicar.
Sim por que pode prejudicar a mente.
Não. É só tirar um tempo para praticar leitura, ter determinação e esforço.
Por chegar notificações mais interessantes.
Acredito que ler um livro pessoalmente melhoraria a conexão com a leitura e o hábito de sempre ler. Por isso o uso do celular para leitura não é uma boa opção.
Sim, porque acaba distraindo o jovem.
Sim, no meu caso não consigo me concentrar na leitura quando estou com o celular.
Sim, por que sempre chega alguma notificação que faz a gente se desconcentrar.
Sim, pois somos mais atraídos por imagens do que letras.
Não porque o celular pode ser uma ferramenta de leitura.
Não, pois é uma forma mais acessível.

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Os estudantes identificaram uma série de desafios ao usar o celular como ferramenta de leitura, incluindo problemas como distrações por notificações, dificuldades com a capacidade de armazenamento, impactos na visão, e acessibilidade a conteúdos específicos. A análise desses desafios se alinha com as contribuições de vários teóricos que você mencionou.

Por exemplo, a preocupação com a capacidade de armazenamento e a acessibilidade ao conteúdo pode ser analisada através das lentes de Becker (2019), que discute a importância de infraestruturas tecnológicas adequadas para suportar uma aprendizagem efetiva. A falta de capacidade adequada pode limitar severamente a utilidade dos dispositivos móveis como ferramentas de aprendizado.

As questões sobre o impacto na visão e as dores de cabeça relatadas pelos alunos ecoam as preocupações de saúde discutidas por Buchweitz e Silva (2019) em "Leitura e tecnologia", onde exploram como a leitura prolongada em pequenas telas pode afetar adversamente a saúde ocular.

Ademais, a frequente distração mencionada pelos alunos, como um desafio significativo, reflete a análise de Lajo (2019) sobre como a natureza multifuncional dos dispositivos móveis pode complicar o foco e aprofundamento na leitura. Lajo discute a necessidade de estratégias de letramento que ensinem os alunos a gerenciar suas interações com tecnologias digitais para manter a concentração durante a leitura.

Além disso, a observação de que o uso frequente do celular para leitura pode se tornar um vício pode ser contextualizada com as reflexões de Fagundes (2018) sobre a tecnologia na educação, onde ele discute o equilíbrio necessário entre o acesso à tecnologia e o desenvolvimento de hábitos de estudo saudáveis.

Por fim, a visão de alguns alunos de que o uso consciente do celular não prejudica a leitura ressoa com as ideias de Valente e Almeida (2012), que enfatizam a importância da mediação pedagógica no uso de tecnologias na educação. Eles argumentam que, com orientação adequada, os dispositivos móveis podem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação sobre o impacto do uso de celulares na prática de leitura dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio na Escola Técnica Estadual Maria Ferreira Martins em Itaíba, Pernambuco, revelou múltiplas dimensões da interação entre

tecnologia e educação. Este estudo, situado no cruzamento entre as transformações tecnológicas contemporâneas e as práticas educacionais tradicionais, ofereceu insights significativos sobre como os dispositivos móveis estão sendo integrados ou poderiam ser integrados no ambiente escolar para enriquecer a experiência de leitura dos alunos.

Ao longo da pesquisa, foi possível confirmar algumas das hipóteses iniciais e refinar a compreensão de outras. A hipótese de que o uso direcionado de celulares poderia promover o interesse pela leitura foi amplamente sustentada pelas respostas dos alunos, que valorizaram a praticidade, a acessibilidade e a gratuidade dos conteúdos digitais disponíveis em seus dispositivos móveis. Esses fatores foram identificados como motivadores significativos que podem aumentar a frequência de leitura entre os jovens, sugerindo que, quando mediados adequadamente, os celulares têm o potencial de se tornarem aliados valiosos no processo educacional.

Por outro lado, a preocupação com a possibilidade de que o uso indiscriminado de celulares possa fragmentar a atenção dos estudantes e prejudicar a concentração também encontrou respaldo nas experiências relatadas por parte do corpo discente. Muitos estudantes expressaram que as constantes notificações e a presença de múltiplos aplicativos podem ser distrativas, corroborando a segunda hipótese de que o uso não monitorado de dispositivos móveis pode ter efeitos adversos sobre a capacidade dos alunos de se engajarem profundamente com os textos.

Além disso, o estudo também explorou a possibilidade de que a integração dos celulares no processo educativo poderia contribuir para o desenvolvimento de novas práticas de leitura, adaptadas ao contexto digital. Esta hipótese foi parcialmente confirmada. Foi evidenciado que muitos alunos já estão utilizando seus celulares para explorar diferentes formas de conteúdo literário e acadêmico. No entanto, também ficou claro que existe uma necessidade significativa de orientação pedagógica para ajudar os estudantes a maximizar os benefícios dessas práticas digitais sem cair nas armadilhas da leitura superficial ou da distração excessiva.

A pesquisa destacou a necessidade crítica de estratégias pedagógicas que não apenas permitam o uso de celulares, mas que também orientem os alunos sobre como utilizá-los de maneira eficaz e crítica. As intervenções pedagógicas recomendadas incluem o desenvolvimento de políticas escolares que regulamentem o uso de celulares em sala de aula, a criação de programas de treinamento para

professores sobre como integrar dispositivos móveis em suas metodologias de ensino, e a implementação de projetos educacionais que utilizem aplicativos e recursos online para complementar e enriquecer os materiais didáticos tradicionais.

Em termos de contribuições acadêmicas, esta pesquisa adicionou à literatura existente evidências empíricas sobre as atitudes e percepções dos alunos em relação ao uso de celulares para leitura. Ofereceu também uma análise prática sobre os desafios e potencialidades do uso de tecnologia móvel na educação, sugerindo caminhos para futuras investigações sobre a melhor integração de ferramentas digitais no ambiente escolar.

Em suma, o estudo conclui que, enquanto os celulares podem, de fato, oferecer novas oportunidades para enriquecer a prática de leitura entre os estudantes do ensino médio, seu uso efetivo requer uma abordagem cuidadosamente planejada e executada. As escolas devem considerar não apenas a inclusão de tecnologias, mas também a reformulação de suas práticas pedagógicas para garantir que a educação na era digital seja tanto abrangente quanto inclusiva, preparando os estudantes não apenas para passar nos exames, mas para se tornarem leitores críticos e informados em um mundo cada vez mais dominado pela informação digital.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B de. **Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC**. Porto Alegre: Artmed, 2019.

_____. **Inovação em educação: teoria e práticas pedagógicas**. São Paulo: Editora Moderna, 2020.

_____. **Tecnologias na Educação: Novos desafios da realidade escolar**. Porto Alegre: Penso, 2020.

ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. **Políticas de tecnologia na educação brasileira: histórico, lições aprendidas e recomendações**. São Paulo: Centro de Inovação para a Educação Brasileira - CIEB Estudos, 2016.

ALVES, L. **Jogos digitais e aprendizagem**. Salvador: Edufba, 2020.

AMARILHA, M. **Estão todos aqui: Novas tecnologias e produção literária**. São Paulo: Editora FTD, 2016.

ANDRADE, M. M. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**. São Paulo, SP: Atlas, 2010.

AUSUBEL, D. P. **Educational Psychology: a Cognitive View**. Nova York: Holt, Tinehart and Winston, 1968.

BACICH, L. **Ensino híbrido: esclarecendo o conceito**. Inovação na educação. São Paulo, 13 de setembro de 2020. Disponível em: <https://lilianbacich.com/2020/09/13/ensino-hibrido-esclarecendo-o-conceito/>. Acesso em 10 de ago. 2024.

BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Orgs.). **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2021.

BARTON, D. LEE, C. **tradução Milton Camargo Mota. Linguagem Online: textos e práticas digitais**. São Paulo: Parábola editorial, 2015.

BECKER, F. **Teorias da aprendizagem**. São Paulo: Cortez, 2019.

_____. **Teorias da Aprendizagem: o que o professor disse**. Porto Alegre: Penso, 2021.

BENVINDO, L. L. **O uso de ferramentas tecnológicas em aulas de língua portuguesa: cultura maker, gamificação e multiletramentos**. Assis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/182068> Acesso em: 12 ago. 2024.

BLIKSTEIN, P. **Tecnologias de informação e comunicação na educação**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2019.

BONILLA, M. H. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. Campinas: Papyrus, 2021.

_____. **Tecnologias digitais e educação**. Salvador: Edufba, 2018.

BUCHWEITZ, B; DA SILVA, E. T. **Leitura e tecnologia**. Porto Alegre: Artmed, 2019.

BUSARELLO, R. **Gamification: Princípios e Estratégias**. São Paulo: Pimenta e Cultura, 2016.

CAMPOS, F. **Celulares e tablets na educação**. São Paulo: Moderna, 2018.

CANUTO, M.; THADEI, J. **A formação inicial de professores numa perspectiva dos novos (multi)letramentos**. In: LIBERALI, F.; MEGALE, A. (Org.). Alfabetização, letramento e multiletramentos em tempos de resistência. Campinas: Pontes Editora, 2019. p. 219-229.

CARVALHO, A. A. A. **Tecnologias móveis na educação: o uso de celulares**. São Paulo: Edições Loyola, 2013.

CAVALCANTE, M. T. M; ABREU, J. D de; SANTOS, J. J. C dos; SOARES, J de A. **A importância da leitura como instrumento eficaz no desenvolvimento cognitivo da criança**. Anais do II CONEDU - Congresso Nacional de Educação, editora realize, 2015. Disponível em:
https://editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2015/TRABALHO_EV045_MD1_SA5_ID809_08092015012135.pdf. Acesso em 13 de ago. 2014.

COSCARELLI, C. V.; KERSCH, D. F. **Pedagogia dos multiletramentos: alunos conectados?** In: KERSCH, D. F.; COSCARELLI, C. V.; CANI, J. B. (Org.). Multiletramentos e Multimodalidade: ações pedagógicas aplicadas à linguagem. 1. ed. Campinas: Pontes, 2016. p. 7-14

COSCARELLI, C. V. **Novas formas de ler e aprender**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

COSTA, A. E. R; NASCIMENTO, A. W. R do. **Os desafios do ensino remoto em tempos de pandemia no Brasil**. Anais do VII Congresso Nacional de Educação - CONEDU, editora realize, 2020. Disponível em:
https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2020/TRABALHO_EV140_M4_SA19_ID6370_30092020005800.pdf. Acesso em 12 de ago. 2024.

COSTA, D de Â. S. V. **Por um ambiente novo de ensino e aprendizagem da ortografia para a “geração polegar”**. Monte Claros-MG, 2016. Disponível em:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W6l8tG4lyLMJ:www.posgraduacao.unimontes.br/uploads/sites/14/2018/11/Disserta%25C3%25A7%25C3%25A3o-Dinah-de-Angelis.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br> Acesso em: 27 jul. 2024.

DIAS, J. **Jogos digitais e aprendizagem**. Curitiba: Editora UTFPR, 2019.

FAGUNDES, L da C. **Aprendizagem e tecnologia: uma abordagem construtivista**. Porto Alegre: Artmed, 2015.

FAGUNDES, L. **Tecnologia e Educação: As mídias na prática docente**. Porto Alegre: Artmed, 2022.